

BARIATRIYA-METABOLIK DAVOLASHDAN KEYINGI ERTA DAVRDA SAMARADORLIK VA XAVFSIZLIK MEZONLARINING QIYOSIY TAHLILI

Tavasharov B.

Yusupova T.A.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, umumiy xirurgiya kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19464876>

Dolzarbli. Semizlik va 2-tur qandli diabet ko'pincha metabolik sindrom bilan birga kechadi. Konservativ yondashuv doim ham barqaror natija bermaydi. Shuning uchun bariatrik-metabolik davolash amaliyotda keng qo'llanmoqda. Biroq turli jarrohlik yondashuvlarining erta davrdagi natijalari bir xil emas. Aynan 3 oylik davr metabolik javobning eng tez shakllanadigan bosqichi hisoblanadi. Biroq klinik amaliyotda eng muhim savol saqlanib qoladi. Qaysi jarrohlik yondashuvi qaysi bemorda tezroq va barqarorroq metabolik javob beradi. Hozir turli shuntlash va bipartishn modifikatsiyalari qo'llanadi, ammo ularning erta davrdagi metabolik samarasi va xavfsizlik profili bir xil emas. Ayniqsa, erta davr juda muhim, chunki bu bosqichda metabolik "burilish" eng tez kechadi. Aynan shu davrda vazn yo'qotish sur'ati, och qoringa va ovqatdan keyingi glyukoza, HbA1c, insulin va S-peptid dinamikasi kabi ko'rsatkichlar davolashning real samaradorligini ko'rsatib beradi. Shu bilan birga, erta davr natijalari keyingi kuzatuv taktikasini belgilash, dori terapiyasini qayta ko'rib chiqish, xavf guruhlarini ajratish va individual reabilitatsiya rejasini tuzishda amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi: Semizlik va 2-tur qandli diabetli bemorlarda 3 oy ichida vazn kamayishi, glikemik nazorat va erta xavfsizlik natijalarini qiyosiy baholash.

Tadqiqot materiali va usullari: 2023–2025 yillarda prospektiv, kuzatuvli, ikki guruhli taqqoslovchi tadqiqot o'tkazildi. Jami 80 nafar bemor kiritildi. Asosiy guruhda (n=45) bir anastomozli shuntlash yondashuvi qo'llanildi. Nazorat guruhida (n=35) bipartishn modifikatsiyalari bajarildi. Baholash operatsiyadan oldin va 3 oy o'tgach amalga oshirildi. Antropometriya, uglevod almashinuvi ko'rsatkichlari hamda insulin sekresiyasi bilan bog'liq markerlar dinamikasi tahlil qilindi. Statistika ahamiyat $p < 0,05$ deb olindi.

Tadqiqot natijalari: Uch oylik kuzatuv yakunida har ikkala guruhda ham vazn va uglevod almashinuvi ko'rsatkichlari ijobiy tomonga o'zgardi. Boshlang'ich tana vazni va TMI guruhlar o'rtasida farqlanmagan ($p > 0,05$), ya'ni taqqoslash uchun sharoitlar mos bo'lgan.

Vazn yo'qotish bo'yicha asosiy farq kamayish miqdorida aniqlandi. Nazorat guruhida vazn o'rtacha $11,5 \pm 3,9$ ga, asosiy guruhda $18,5 \pm 4,6$ ga kamaydi, farq ishonchli ($p < 0,001$). Nisbiy vazn yo'qotish ham asosiy guruhda yuqori bo'ldi. $16,7 \pm 3,8\%$ ga nisbatan $10,6 \pm 3,2\%$ ($p < 0,001$). TMI kamayishi ham asosiy guruhda ko'proq qayd etildi $6,6 \pm 1,9$ ga nisbatan $3,8 \pm 1,6$ ($p < 0,001$).

Glikemik nazorat ko'rsatkichlari operatsiyadan oldin deyarli bir xil bo'lgan ($p > 0,05$), 3 oyda esa ikkala guruhda pasaydi. Biroq asosiy guruhda och qoringa va ovqatdan keyingi glyukoza ko'rsatkichlari pastroq bo'lib, guruhlararo farq ishonchli chiqdi ($p < 0,05$). HbA1c ham kamaydi va uch oy yakunida asosiy guruhda pastroq daraja qayd etildi ($p < 0,05$).

Insulin va S-peptid bo'yicha boshlang'ich farq kuzatilmagan, 3 oyda esa ikkala ko'rsatkich ham pasaydi. Asosiy guruhda och qoringa ham, ovqatdan keyingi holatda ham insulin va S-peptid darajalari nazorat guruhiga nisbatan pastroq bo'lib, farqlar ishonchli bo'ldi ($p < 0,05$). 3 oy ichida asosiy guruhda vazn yo'qotish va glikemik nazoratning yaxshilanishi nazorat guruhiga nisbatan kuchliroq namoyon bo'ldi.

Xulosa: Uch oylik kuzatuv natijalariga ko‘ra, bariatrik-metabolik davolashdan keyin har ikkala guruhda ham vazn kamayishi va uglevod almashinuvi ko‘rsatkichlarining yaxshilanishi kuzatildi. Biroq asosiy guruhda vazn yo‘qotishning mutlaq va nisbiy darajasi, shuningdek tana vazni indeksi kamayishi nazorat guruhiga nisbatan ishonchli ravishda yuqoriroq bo‘ldi ($p < 0,001$). Glikemik nazorat markerlari hamda insulin sekresiyasi bilan bog‘liq ko‘rsatkichlar dinamikasi asosiy guruhda tezroq normallasuv yo‘nalishini ko‘rsatdi ($p < 0,05$). Olingan ma‘lumotlar erta davrda davolash samaradorligini baholashda vazn ko‘rsatkichlari bilan birga metabolik markerlarni kompleks tahlil qilish zarurligini tasdiqlaydi va klinik tanlovda metabolik javob sur‘atini inobatga olish muhimligini ko‘rsatadi.